

БОШЛАНҒИЧ СИНФ ЎҚИТУВЧИЛАРИНИ АКТДАН ФойДАЛАНИШ АСОСИДА КАСБИЙ ФАОЛИЯТНИ РИВОЖЛАНТИРИШ МЕТОДИКАСИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШНИНГ АҲАМИЯТИ

Бердиева Гулноза Ризоқуловна

Annotatsiya

XXI asr - yuqori kompyuter texnologiyalari asri. Zamonaviy bola elektron madaniyat dunyosida yashaydi. Axborot madaniyatida o'qituvchining roli ham o'zgarmoqda - u axborot oqimining muvofiqlashtiruvchisiga aylanishi kerak. Shunday ekan, o'qituvchi bola bilan bir tilda muloqot qilish uchun zamonaviy metodlarni, yangi ta'lim texnologiyalarini o'zlashtirishi zarur.

sifatida o'rganildi.

Kalit so'zlar: АКТ, maktab, ta'lim, boshlang'ich sinflar, internet, kommunikatiya, jarayon.

Abstract

The 21st century is the age of high computer technologies. The modern child lives in the world of electronic culture. In the information culture, the role of the teacher is also changing - he should become a coordinator of the flow of information. Therefore, it is necessary for the teacher to master modern methods and new educational technologies in order to communicate with the child in the same language.

Key words: ICT, school, education, primary classes, internet, communication, process.

Абстрактный

21 век – век высоких компьютерных технологий. Современный ребенок живет в мире электронной культуры. В информационной культуре меняется и роль преподавателя - он должен стать координатором потока информации. Поэтому учителю необходимо владеть современными методами и новыми образовательными технологиями, чтобы общаться с ребенком на одном языке.

Ключевые слова: ИКТ, школа, образование, начальные классы, интернет, общение, процесс.

Axborot jamiyat taraqqiyotining strategik resursiga aylangan, bilim esa nisbiy va ishonchsiz sub'ekt bo'lib qolgan, axborot jamiyatida tez eskirib, doimiy yangilanib turishni talab qilayotgan bugungi kunda zamonaviy ta'lim uzluksiz jarayon ekanligi ayon bo'lmoqda.

Boshlang'ich sinf o'qituvchisi oldida turgan asosiy vazifalardan biri - dunyoqarashni kengaytirish, atrofimizdagi dunyo haqidagi bilimlarni chuqurlashtirish, bolalarning aqliy faoliyatini faollashtirish, nutqni rivojlantirishdir.

Yangi axborot texnologiyalarining jadal rivojlanishi va ularning mamlakatimizda joriy etilishi zamonaviy bola shaxsini shakllantirishda o'z izini qoldirdi. Bugungi kunda "O'qituvchi – o'quvchi – darslik" an'anaviy sxemasiga yangi bo'g'in – kompyuter, kompyuter ta'limi esa maktab ongiga joriy etilmoqda. Ta'limni axborotlashtirishning asosiy qismlaridan biri o'quv fanlarida axborot texnologiyalaridan foydalanish hisoblanadi.

Boshlang'ich maktab uchun bu ta'lim maqsadlarini belgilashda ustuvorliklarni o'zgartirishni anglatadi: maktabning birinchi bosqichida ta'lim va tarbiya natijalaridan biri bolalarning zamonaviy kompyuter texnologiyalarini o'zlashtirishga tayyorligi va olingan ma'lumotlarni yangilash qobiliyati bo'lishi kerak. Keyingi o'z-o'zini tarbiyalash uchun ularning yordami bilan. Ushbu maqsadlarga erishish uchun boshlang'ich sinf o'qituvchisi ish amaliyotida kichik yoshdagi o'quvchilarni o'qitishning turli strategiyalarini va birinchi navbatda, ta'lim jarayonida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanishni qo'llash zarur bo'ladi.

Darsning sur'ati va pirovardida muvaffaqiyati o'quvchilarning sichqoncha va klaviatura yordamida kompyuter dasturlari bilan ishlashni qanchalik yaxshi bilishiga bog'liq. Yomon tayyorlangan bolalar uchun dastur bilan ishlash texnologiyasiga ko'proq e'tibor berish kerak. Savodli talabalar dastur va operatsion muhitni tezda boshqarishga qodir. Bunda o'qituvchining vazifasi ancha yengillashadi. Biroq, bu holatda talabalar sinfda kompyuter bilan ishlash intizomiga alohida e'tibor berishlari kerak, shuning uchun zamonaviy AKTning didaktik imkoniyatlari ularni mavjud ta'lim shakllariga integratsiyalash imkonini beradi, masalan:

Birlashtirilgan darslar va yangi materialni o'rganish darslarini o'tkazishda proyektor, kompakt disklar, o'quv dasturlari, demo dasturlar, Internet va simulyatsiya dasturlar foydali.

Bilimlarni mustahkamlash, ko'nikma va ko'nikmalarni takomillashtirish, umumlashtirish va tizimlashtirish darslarida men tizimlarni simulyatsiya qiluvchi o'qitish va nazorat qilish dasturlaridan foydalanaman. Bilim, ko'nikma va malakalarni nazorat qilish va tuzatish darslarida test tizimlariga ega dasturlardan foydalaniladi.

Boshqa tomondan, kompyuter o'qituvchiga oddiy dars imkoniyatlarini kengaytirishga, ovoz va animatsiyadan foydalanishga, ilgari o'rganilgan materialga tezkor havolalar berishga imkon bersa, darsda multimedia proyektoridan foydalanish qiziqarli bo'ladi. Multimedia loyihasi yordamida Microsoft Power Point dasturida yaratilgan slaydlarni namoyish qilaman.

Ushbu texnologiyadan foydalanish quyidagilarga imkon beradi:

1. Darsda vaqtni sezilarli darajada tejang.
2. O'quvchilarga dizayn yechimlarining toza, aniq namunalarini ko'rsatish.
3. Trening davomida ko'rish darajasini oshirish.
4. O'yin-kulgi elementlarini kiritish, o'quv jarayonini jonlantirish.

AKTdan foydalangan holda darslarning boshqa dars shakllaridan afzalligi shundaki, o'quvchining o'zi bilim faoliyati sur'atini belgilaydi. Bu talabaning kompyuterda dasturning ishlashini nazorat qilishidan kelib chiqadi. Shu sababli, bunday darslarda biz o'rganishga ko'p bosqichli yondashuvni, hatto har bir talaba uchun individual ta'limni amalga oshirish uchun ideal imkoniyatga egamiz. Bunga sinfni kichik guruhlarga bo'lish, har bir kichik guruh uchun turli modulli topshiriqlarni tayyorlash orqali erishiladi.

Kompyuter dasturi zaif o'quvchi uchun ham, ishtiyoqli o'quvchi uchun ham etarli didaktikani taqdim etadi. Biz kompyuter dasturi bilan ishlash talabalarning ushbu ikki ekstremal toifasiga eng yaxshi natija beradi deb taxmin qilamiz. Zaif o'quvchilar, dastur bilan ishlash, ozgina ishlashga muvaffaq bo'lishadi, ammo o'quv ishlaridan qoniqish hosil qiladilar.

Kuchli talaba o'rtoqlarini kutmasdan, tashabbus ko'rsatish va qidiruv ishlariga kirishish imkoniyatiga ega bo'ladi, masalan, rus tili darslarida imlo daqiqalarida men prezentatsiyalar, lug'at so'zlari bilan simulyatorlar, vizual lug'at diktantlaridan foydalaniladi.

Ta'lim sifati - biz ishlayotgan narsadir.

Kompyuter texnologiyalari yordamida quyidagi vazifalarni hal qilish mumkin:

- darsning intensivligini oshirish
- talabalar motivatsiyasini oshirish
- yutuqlarini kuzatish

Sinfdagi barcha o'quvchilar uchun hisobga olinishi kerak bo'lgan ma'lumotlar miqdori juda katta. Shuning uchun bu ishni kompyutersiz amalga oshirish mumkin emas. Shu bilan birga, bolalarning monitorda ishlash vaqti cheklanganligi sababli barcha maktab o'quvchilarini kompyuterda o'tirish ham mumkin emas. Yagona yo'l - kompyuterda vazifalarni tayyorlash, lekin ularni qog'ozga, kartalar shaklida tarqatish. Keyin talabalarning ish natijalari kompyuterda kiritilishi kerak, bu esa keyingi safar talabalarga qanday topshiriqlar berishini belgilaydi. Shunday qilib, ushbu yo'nalishlarda kompyuterdan foydalanish muvaffaqiyatli. Ular ustida ishlash nafaqat talabalarga, balki menga ham zavq bag'ishlaydi.

Adabiyotlar ro'yhati:

1. Болотов В.А. Компетентностная модель: от идеи к образовательной программе/ В.А. Болотов В.В. Сериков//Педагогика.-2003. -№10. - 8-14.
2. Смирнова Н.З., Бережная О.В. Компетентносной подход в педагогическом образовании. Учебно-методическая пособие./ Красноярск, 2012,-168 с.
3. Толипова Ж.О. Таълим технологиялари. Т. “Ўқитувчи” 2002 йил. 128 б.